

**БУХОРО-РОССИЯ САВДО ВА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ
ХАЛҚАРО ДИПЛОМАТИЯДАГИ МУҲУМ ЖИҲАТЛАРИ**

Хамраев Искандар Муротжонович

Бухоро давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529249>

АННОТАЦИЯ: Асрлар давомида Бухоронинг донғи бутун Шарк бўйлаб илму маърифат, маданият соҳасида дунёга таралди. Савдо-сотик соҳасида эса Шарқ ва Ғарбни боғловчи кўприк вазифасини бажарди. Бу борада жуда кўплаб чет эл давлатлари билан савдо-сотик ва элчилик алоқалари олиб борилган. Ушбу мақолада Бухоронинг Россия билан шундай алоқаларини очиб беради.

Калит сўзлар: Бухоро, Россия, элчилик, савдо-сотик, Мейендорф.

ANNOTATION: For centuries, the wisdom of Bukhara has spread all over the shark to the world in the sphere of Ilmu Enlightenment, culture. And in the sphere of trade, it served as a bridge connecting the East and the West. Trade and embassy relations with many foreign countries have been carried out in this regard. This article will reveal such relations of Bukhara with Russia.

Keywords: Bukhara, Russia, embassy, trade, Meyendorf.

КИРИШ

XVII аср охири-ХІХ асрнинг боши Бухоро амирлиги билан Россия ўртасидаги ўзаро муносабатлар тарихи савдо ва дипломатик алоқаларнинг кенгайиши ва мустақамланиши билан ҳарактерланди. Бу даврда Амирлик ва Россия ўртасидаги савдо алоқалар, асосан, икки йўналишда амалга оширилган булиб улар: Сибир ва Оренбург савдо йўллари еди. Россия билан Бухоро ўртасидаги савдо алоқаларининг ривожланишида Оренбург савдо йўли катта аҳамият касб этган. Чунки Россиянинг ички ярмаркаларида иштирок етишга рухсат берилмаган ва ўз молларини Оренбургда рус саноат молларига айри- бошлашган[1].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

XIX асрнинг бошларида Бухородан Россияга чиқарилган маҳсулотлар ичида йигирилган пахта ипи билан хом пахтанинг ўзи умумий савдонинг 70% ни ташкил қиларди. Бунга асосий сабаб ривожланиб бораётган рус тўқимачилигига Ўрта Осиё пахтасига бўлган зарурияти еди. Амирликда пахта етиштиришдан ташқари пиллачилик ҳам яхши ривожланган эди. Бунга асосий омил эса Амир Хайдарнинг (1785-1800) Марвни босиб олиши ва марвликларни Бухорога кўчириб олиб келишида еди. Аҳоли сифатли ипак маҳсулотлари Бухорода кейин Қўқон ва Хўжандда бўлган[2]. Икки давлат

ўртасидаги савдонинг ривожланишида карвон йўлларининг хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифалардан бири бўлиб келган. Оренбург генерал-губернатори И.О.Андреевич (1784-1792 ва 1795-1798 йиллар)нинг 1797 йилдаги савдо йўлларини хавфсизлигини таъминлаш учун карвонларни қуролланган қўриқчилар сафи билан Ўрта Осиё бозорларига кузатиш тўғрисидаги таклифи 1803 йилга келиб амалга ошди. Икки давлат ўртасидаги савдонинг ривожланишида карвон йўлларининг хавфсизлигини таъминлаш асосий вазифалардан бири бўлиб келган.

XIX аср бошларига келиб Россиянинг Наполеонга (1805-1807) қарши курашиши ва «Ватан уруши» (1812) бошлангани Россия ва Бухоро ўртасидаги савдога ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Бу вақт оралиғида карвон-йўллари хавф остида колди, қозоқлар карвонларни тўхтовсиз талон-тарож қилишар еди. Улар русларнинг 178.127 сўмлик, бухоролик савдогарларнинг 1.204.700 сўмлик молларини талашган[3]. Мейлернинг маълумотларига кўра Қозоғистон чўлидаги ўзаро курашлар кескинлашуви сабабли 1812-1815 йиллар оралиғида чўл орқали савдо карвонларини мутлако ўта олишмаган-лигини айтади[4]. Аммо шунга қарамай 1813 йили Ирбит ярмаркасида тошкентлик ва бухоролик савдогарларнинг ип-газлама, кийим-кечаклар ва бошка моллар билан савдо қилганликлари айтилган[5]. Ташки ишлар министрлиги бошқарувчиси К.В. Несселроде 1816 йил 5 июлда Бухоро фавқу-лодда элчиси А. Мўминжоновга йўллаган мактубида 1812 йил Бухоролик савдогарларнинг таланган моллари учун ўша миқдордаги маблағни ундириб олишга ҳаракат қилишни нафакат генерал Глазенга, балки Оренбург ҳарбий губернаторига ҳам топширганини маълум қилган[6]. XIX аср ўрталаридаги маълумотларга кўра Урта Осиёликлар Оренбургда гувоҳномасиз, ҳужжатсиз, ҳеч қандай солиқлар тўламай савдо билан шуғулланишган. Бундай қулайликлар орқали савдогарларнинг бу каби ҳудудларга бориб ўрнашишиб савдо ишлари билан шуғулланишлари осон бўлган.

Архив ҳужжатларида шундай дейилган: «Бухоролик, хивалик ва қисман тошкентлик савдогарлар бир вақтлар савдо карвонлари орқали Оренбургга келиб, қайтиб кетишмаганлар. Уларнинг айримлари Оренбург шаҳрида, айримлари эса Сейитов номли ҳудудга ёки Орск каъласига ўрнашишган»[7]. Икки давлат ўртасидаги савдонинг ривожланиши натижасида ўзаро элчилик алоқалари ҳам тобора мустаҳкамлана борди. Бинобарин: 1804-1808 йилларда Бухородан Россияга Миролоуддин, 1816 йил ҳамда 1819 йилда Мирза Мухаммадюсуф қўрчибоши элчиликлари

юборилди. Айни вақт- да Россиядан 1803 йил Говердовский, 1809 йил Абдуносир Субҳонқулов, 1820 йил А.Ф.Негри бошлиқ дипломатик миссиялар юборилди.

1809 йилги Россиядан Бухорога махфий суратда Одилносир Субҳонқулов Оренбург ҳарбий губернатори назорати остида юборилди. Субҳонқулов миссияси дастлаб Бухоро амирлиги ҳамда Россия давлатлари ўртасидаги карвон савдоларининг хавфсизлигини таъминлаш, аниқроғи қароқчилар томонидан талон-тарож қилинган савдо карвонлари масаласини ҳал қилиш ҳамда Россия-Бухоро давлатлари ҳамкорлигида ўзаро жиноятчиликка қарши курашиш, шу билан бирга, Россиядан қочиб Бухорода бошпана топган сохта пул ясовчи Хамитов ва унинг шерикларини Россия давлатига топшириш билан боғлиқ масалалар билан шуғулланган[8]. Бухоро амирлигининг ҳукмдор доиралар ҳам икки давлат ўртасидаги ўзаро алоқаларни ва савдони ривож- лантириш мақсадида 1814 йилнинг ёзида Россияга Азимжон Мўминжонов бошчилигидаги расмий элчилик юбордилар. Бевосита Азимжон девонбеги раҳбарлик қилган биринчи элчилик Бухоро-Россия муносабатларини мустаҳкамлаш мақсадида; иккинчи элчилик – Туркияга Россия ҳудудлари орқали ўтишга подшоҳдан ижозат олиш масаласини ҳал этиш учун юборилади. Амир Ҳайдар томонидан юборилган мазкур миссиянинг мақсади савдо муносабатларини янада мустаҳкамлаш билан бир қаторда савдогарлар ҳуқуқларини таъминлаш, аниқроғи чегара божхоналарида бухоролик савдогарларга қилинадиган тажовузларни олдини олиш билан боғлиқ ҳуқуқий масалаларни ҳал қилишга қаратилган эди. Азимжон Мўминжонов бошчилигидаги элчилик орқали амир Ҳайдар Бухоро-Россия ўртасида ўзаро савдо-сотиқ хавфсизлигини таъминлаш, турли талашлардан қутулиш мақсадида ҳамда икки давлатнинг ўзаро фойдаси учун халқаро савдо битими тузишга, яъни икки давлат ўртасида умумсавдо манфаатларига хизмат қилувчи ҳуқуқий ҳужжатни имзолашга тайёр эканлигини изҳор қилади. Амир Ҳайдар ўзининг ташқи сиёсий ва дипломатик муносабатларда амалга оширилиши мўлжалланган бир қатор ҳуқуқий муаммоларни ҳал қилишга эришади. Хусусан, Бухоро – Россия савдо алоқаларига оид махсус божхона қоидалари (ҳуқуқий ҳужжат) тузилади; Оренбург линиясидаги божхоналарда бухоролик фуқароларнинг ишлари кўрилаётганда бу ишлар бўйича мазкур божхоналарга бухоролик савдогарлар ўзлари ичидан сайланган энг ҳурматли иккита вакил киритилиши кўзда тутилади; Бухороликлар даъволарининг Оренбург

чегара комиссиясида кўриб чиқиш тартиби белгиланади; Бухороликларга ўз молларини бир божхонадан иккинчисига кўчиришга рухсат берилади. Бу миссия орқали амир Хайдар савдо шартномасини тузиш учун амирликка подшо елчисини юборишни илтимос қилади. Элчи Азимжон Мўминжоновнинг фаолияти самарали яқунланган эди. Шундан бўлса керакки, у 1818 йил июнда элчи сифатида яна Оренбургга келди. У билан 1500 та туяга ортилган моллар келтирилган эди.

Азим Мўминжоновнинг ўзи ҳам Санкт-Петербургга боришдан олдин Оренбург губернатори Ессенга хат билан мурожаат қилган эди. Бунда олиб борилаётган ўзаро савдо алоқаси фойдалиги, уни янада кучайтириш лозимлиги, ханузгача илгари ваъда қилинган Бухорога рус элчисини юбориш амалга ошмаганлиги ва бошқа масалалар тўғрисида ёзган. Унинг таъкидлашича, Бухоро халқи яхши ва ёмонни бир-биридан ажратадиган кишилар ҳисобланиб, Россия билан савдонинг фойдалигини яхши англаган. Бу билан элчи қандай бўлмасин, савдони янада кучайтирилиши ва кенгайтирилиши зарурлигини уқтириб ўтган [9]. 1819 йил сентябрь ойида элчи ва ҳам-роҳлари озик-овкат, от-арава ва соқчилар билан таъминланган ҳолда Москва-

га йўл олдилар. Бу ерда ва кейин Санкт-Петербургга борганларида ҳам харжидан ҳурмати ва қадрли ўрнига кўйилди. Ўша йилнинг ноябрида уларни император Александр I (1801-1825) қабул қилганида хоннинг саломи ва ёрлиғини тақдим этишди. У Бухоро хонлиги билан алоқани бундан буён ҳам давом эттирилиши тарафдори эканлигини маълум қилди. Император кўрсатмасига мувофиқ, шахсан Хайдархон ва элчига берилган қимматли буюмлар билан бир қаторда, уларнинг хамроҳлари ҳам мукофотланди. Масалан, Юсуфмухаммад Салимовга олтин соат, 10 газ ҳаво ранг мовут, атлас ва 50 р, Рахим Шарифовга олтин соат, 10 газ ялтироқ мовут, 10 газ атлас ва 50 р. гул ҳадя қилинди. Элчининг харажатлари учун жами 1389 р. ажратилди. Бу ўз даври учун оз маблағ эмас эди [10].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Рус подшолиги ҳам Бухоро билан бўладиган савдодан мафаат-дор эди. Подшо ҳукумати ҳам икки ўртадаги савдони ривожлантириш масала-дида, Бухоролик элчиларнинг ташрифига жавоб тариқасида 1820 йилда Россиядан Бухорога А.Ф.Негри бошчилигида расмий элчилик миссияси ташриф буюрди. А.Ф.Негри (1784-1854) 1820 йил 3 июлда Бухородаги елчихона бошлиғи етиб тайинланган эди. У Шарқ бўйича мутахассис, турк ва форс тилларини билган [11]. Бухорога элчи бўлиб боришдан фойдаланиб, барча

хонликларга дойир аниқ маълумотларни тўплаши лозим эди. Элчига хамрох сифатида котиб Яковлев, табиатшунос доктор Пандера бириктирилди. Уни ва карвоннинг ҳавфсизлигини таъминлаш учун 400 офицер ва солдатлар, шу-нингдек, 25 нафар отлиқ бошқирдлар ажратилди. 358 та туяларга юклар ор-тилди ва 2 та туп олинди. Шуларга яраша ўқлар ҳам ғамланди, Айни пайтда элчининг ихтиёрида 400 та от бор эди. Кўриниб турибдики, элчи тиш-тирноғи билан куролланган ҳарбий кисм билан таъминланган. Гарчанд бундай қилишдан мақсад карвон йўлларидаги қароқчиларга қарши курашиш учун қилинган эди, дейилса ҳам, лекин амалда Бухорода рус давлати ва қўшиннинг куч-қудратини намоиш этишдан иборат эди[12].

А.Ф.Негри бошчилигидаги элчилик савдо алоқаларини янада ривож-лантириш масалаларини муҳокама қилиш билан бирга, яна бир қатор маҳсус вазифаларни ҳам ҳал этиш учун юборилган эди. Хусусан, ушбу миссия зим-масига Бухорога қўшни бўлган Қўқон хонлигининг иқтисодий, сиёсий аҳво-ли, давлат бошқаруви масалалари, бошқа давлатлар билан ўзаро муносабати ҳақида маълумотларни йиғиш, Бухоро амирлигининг Эрон, Туркия, Хива ва афғонлар билан бўлган муносабатларини қай ҳолатда эканлигини ўрганиш, Сирдарё ва Амударёда кемалар хизмати, унинг мавжудлиги ёки бошқа маълумотлар, Қобул, Қандаҳор, Кашмир, Панжоб воҳаларининг сиёсий ва иқти-содий аҳволи ҳақида ҳақиқатга тўғри келувчи маълумотларни йиғиш ва ушбу ҳудудларда Европа молларига бўлган талаб ва эҳтиёж даражасини ўрганиш каби бир қатор масалалар юкланган эди[13]. Ушбу миссия таркибида Гвардия бош штаби капитани Е.К.Мейендорф ҳам бор эди. У Орск ва Троицк қалъ-аларидан Сирдарёга борадиган йўллар бўйлаб қалъалар қуриш учун қулай жойларни топиши керак эди. Унинг бу ҳаракатлари «Бухоро ва Хивага борадиган карвон йўллари ва ҳавфсизлигини таъминлаш» билан оқланади. Бундан ташқари Бухорога ва ортга қайтиш йўлида кундалик юритиши керак эди[14]. Е.К.Мейендорф сафар йўналишини 3 қисмга: Оренбург-Муғожартоғ-лари, Муғожар тоғлари-Сирдарё, Сирдарё-Бухорога бўлган[15]. Е.К.Мейендорф ўзининг «Северный архив» журналиндаги мақоласида Бухоро ва Россия ўртасидаги йиллик товар айланмаси 20 млн сўмга етишини кўрсатиб ўтган[16]. Бундан ташқари Бухорода металл ва саноат моллари ишлаб чиқаришга эга бўлмаган ва уларга мухтожлигини айтиб ўтган. Элчининг маълумотларига кўра Бухорода ҳар бир хизматга яровчи қулнинг нархи 40-50 тилло яъни 640-800 сўм бўлганини. Агар сотилувчи қулнинг

дурадгорлик, темирчилик ёки косибчилик каби хунарлари бўлса, бундай қулларнинг нархи 100 тиллогача яъни 1600 сўмгача бўлганини такидлайди[17]. Е.К.Мейендорфнинг маълумотларига кўра Бухорода бўлганида 14 та карвонсарой булганлигини айтган. Улар Абдуллахон, Қўшбеги, Хинд, Нўғай, Хожа Жўйбор, Тошкент, Қарши, Мирағул, Амир, Куллота, Фишана, Данкулла-Шир ва Урганч номлари билан аталган[18]. XIX асрнинг 40 йилларида Бухорода жами 38 та карвонсарой бўлиб улардан 24 таси ғишт ва 14таси эса чўпқори карвон саройлар бўлган[19]. Ушбу экспедиция вакили бўлмиш табиатшунос Э.Эверсман маълумотларига кўра Бухоро Россиянинг бир қатор шаҳарлари: Троицк, Орск, Оренбург, Астрахан билан савдо алоқаларини ўрнатганини такидлаган[20]. Миссия аъзоси бўлмиш Будриннинг маълумотларига кўра эса Бухорода 13 та карвонсарой бўлиб уларда хиндлар, хиваликлар, нўғайлар, эронликлар, арманлар, қирғизлар ва бошқалар яшаганини ёзган. Элчи Бухоронинг савдо ишлари паст даражада бўлгани, бу ердаги савдода алдаш ва фирибгарлик ишлатилиниши ва хари- дорга харид қилган маҳсулотни ёкмай қолса, маҳсулотларини қайтариб олиб келса савдогар қайтиб олиши керак бўлганини ёзган. Элчи ҳукумат фақат бож солиғини йиғишни ўз вазифаси деб билгани аммо савдогарларни химоя қилмаганини айтади[21]. Рус ҳукумати Ўрта Осиё хонликларига ўз элчиларини юбораётганда уларга, албатта, рус асирларини қутқариш ҳақида музокаралар олиб боришни топширар эди. Бу масала 1620 йилдаёқ Бухорога жўнатилган биринчи рус элчилиги И. Хохлов зиммасига ҳам юклатилган эди. 1619 йилда Россияга келган Бухоро элчиси билан ҳам, 1645 йили Хива элчиси билан ҳам ва ундан кейинги даврда икки ўртада бўлиб турган барча элчилик алоқа- ларида ҳам қуллар масаласи кўтарилар эди. XIX аср бошидан бошлаб то 70- йилларгача ҳам рус қуллари ҳақидаги масала ҳар гал музокара объекти бўлиб келар эди[22]. 1820 йилги миссиянинг ҳам асосий вазифаларидан бири Россия қулларини озод етиш еди. Аммо вазифа тўлиқ бажарилмайди бунга сабаб икки томоннинг ҳам қуллар масаласида зўр бериб тортишиши еди. "Тарихи амир Ҳайдар" асарида келтирилишича амир Ҳайдар томонидан рус императорига битта фил юборганлиги ҳақида баён етилади. Бу каби елчилик муносабатларининг амалга оширилиши икки давлат ўртасидаги савдо- сотиқни ривожлантириш учун асосий омиллардан бири еди. Бухородан Россияга буюм чиқариш ва у ердан олиб келиш йилдан йилга ўсиб борди. Биргина 1801 йил- нинг ўзида қуйидагиларни мисол қилиб оладиган бўлсак Бухородан Рос- сияга: 483.7 минг сўмлик ип газлама калавалари, 42.5

минг сўмлик ип газла- ма моллари, 19.5 минг сўмлик пахта, 101.7 минг сўмлик хом тери, 45.8 минг сўмлик қоракўл терилар, 25.7 минг сўмлик равоч олиб келтирилган.

Шу йилнинг ўзида Россиядан Бухорога: 217.7 минг сўмлик олтин червонлар, 112 минг сўмлик мовут ва бошка газламалар, 83 минг сўмлик қалампир мунчок ва кизил буёқлар, 76 минг сўмлик қизил булғори чарм олиб келинган[23].

ХУЛОСА

Умуман айтганда, Бухорони «савдо шаҳри», дейиш мумкин эди. Бухорода узбек ва тожиклардан ташқари араблар, туркманлар, қалмоқлар, афғон ва бошқа миллат вакиллари ҳам яшашган. Гарчан секинроқ бўлса ҳам ишлаб чиқариш кучлари ўса бошлади. Шаҳар хаёти ва иқтисодий алоқалар яхши- ланди, халқаро бозор аҳамияти ортди, шунингдек Россия билан савдо-сотиқ муносабатлари кенгайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муҳамеджонов А.Р Нейматов Т. Некоторые источники к истории взаимоотношений Бухары и Хивы с Россией. Т. Наук. 1957.-С.11.
2. Скайлер Ю. Туркистон: Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва Ғулжонга саёҳат қайдлари. Т. "Ўзбекистон". 2019.-Б.143.
3. Муҳамеджонов А.Р Нейматов Т. Некоторые источки к истории взаимоотношений Бухары и Хивы с Россией. Т. Наук. 1957.-Б.15-16.
4. Мейер Л. Киргизская стель Оренбургского ведомства.-С.33.
5. Зиёев Ҳ. Ўзбекистоннинг Россия билан елчилик ва иқтисодий алоқаларининг ўрнатилиши, ривожланиш тарихи. Т. Янги аср авлоди. 2012. 269 б.
6. Хайруллаев М.М. Ўзбек дипломатияси тарихидан (Тарихий очерк ва лавхалар). Т. 2003. 357 б.
7. Зиёев Ҳ. Узбеки побережий Волги и Урала. -Т.Издательство АН УзССР.1963.-Б.35-36.
8. Шодиев М.Ж Бухоро амирлиги давлатчилигининг ривожланиши. -Т., 2010. -Б.46.
9. Зиёев Ҳ. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан элчилик муносабатлари тарихи. (XVI асрнинг иккинчи ярми- XIX аср). I жилд. Т. «Таълим нашриёти» 2014. -Б.143.
10. Зиёев Ҳ. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан элчилик муносабатла- ри тарихи. (XVI асрнинг иккинчи ярми- XIX аср). I жилд. Т. «Таълим нашриёти» 2014.-Б.144.

11. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару."Наука" 1975.-С.5.
12. Зиёев Ҳ. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан элчилик муносабатлари тарихи. (XVI асрнинг иккинчи ярми- XIX аср). I жилд. Т. «Таълим нашриёти» 2014. –Б.165-166.
13. Шодиев Ж.М. Бухоро амирлиги давлатчилигининг ривожланиши. Т.ТДЮИ нашриёти, 2010.-Б.49.
14. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару."Наука"1975.-С.7.
15. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару."Наука"1975.-С.27.
16. Мухамеджонов А.Р. Т.Неъматов. Некоторые источники к истории взаимоотношений Бухары и Хивы с Россией. Т. Наук. 1957.-С.24.
17. Мухамеджонов А.Р. Неъматов Т. Некоторые источники к истории взаимоотношений Бухары и Хивы с Россией. Т. Наук. 1957. -С.29.
18. Алимова Р. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо иқтисодий муноса-батлари. Т. 2017.-Б.37.
19. Сухарева О.А. Бухара XIX начало XX в. Москва 1966.-С.54.
20. Алимова Р. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо иқтисодий муноса-батлари. Т. 2017.-Б.38.
21. Алимова Р. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо иқтисодий муно- сабатлари. Т. 2017.-Б.40.
22. Хайруллаев М.М. Ўзбек дипломатияси тарихидан (Тарихий очерк ва лавхалар). Т. 2003. 355 б.
23. Баракаев Ж. Хайдаров Й. Бухоро тарихи. Т. «Ўқитувчи» нашриёти. 1991.-Б.108.